

МИЛЛИЙ СТАНДАРТЛАРНИ УЙҒУНЛАШТИРИШ ДАРАЖАЛАРИ

¹Қулиев Тохир Мамаражапович, ²Жуманиязов Қадам Жуманиязович, ³Джунаева
Лола Анваровна

¹техника фанлари доктори, профессор, ²техника фанлари доктори, профессор
³техника фанлари бўйича фалсафа доктори “Толали экинлар илмий-тадқиқот институти”
<https://doi.org/10.5281/zenodo.14178384>

Аннотация. Уйғунлаштириш - бу бир-биридан мустақил равишда пайдо бўлиши мумкин бўлган ортиқча ёки зиддиятли стандартлар талабларини минималлаштириш жараёни ҳисобланади. Давлат стандартларини уйғунлаштиришда маҳсулотнинг сифатини таҳлил қилиш учун меъёрларини шакллантириш, мажбурий талабларни аниқлаш ва умумий миллий стандартни ишлаб чиқишдан иборат. Стандартларни уйғунлаштиришда асосан ишлаб чиқарилаётган маҳсулотларининг сифатини аниқлаш, ишлаб чиқариш жараёнларини назорат қилиш ва маҳсулотлар сифати масалалари бўйича истеъмолчилар ва давлат манфаатларини ҳимоя қилишдир.

Калит сўзлар: стандарт, пахта, техник қўмита, уйғунлаштириш, актуаллаштириш, маҳсулот сифати, пахта толаси, ишлаб чиқариш, намуна, ўлчаш усуллари.

Аннотация. Гармонизация – это процесс сведения к минимуму требований дублирующих или противоречивых стандартов, которые могут быть независимыми друг от друга. В процессе адаптации государственных стандартов необходимо соблюдать стандарты анализа качества продукции, выполнять обязательные требования к качеству и продукции национального стандарта. Гармонизация стандартов направлена главным образом на определение качества выпускаемой продукции, контроль производственных процессов и защиту интересов потребителей и государства в вопросах качества продукции.

Ключевые слова: стандарт, хлопок, технический комитет, гармонизация, актуализация, качество продукции, хлопковое волокно, производство, образец, методы измерения.

Abstract. Harmonization is the process of minimizing the requirements of duplicate or conflicting standards, which may be independent of each other. In the process of adapting state standards, it is necessary to comply with product quality analysis standards and fulfill the mandatory requirements for quality and products of the national standard. The harmonization of standards is aimed mainly at determining the quality of products, monitoring production processes and protecting the interests of consumers and the state in matters of product quality.

Keywords: standard, cotton, technical committee, harmonization, actualization, product quality, cotton fiber, production, sample, measurement methods.

Кириш

Стандартлаштириш соҳаси фаолиятини халқаро талабларга уйғунлаштириш ва стандартларни қабул қилиш тизимини янгича замонавий усулларга трансформация қилиш жараёни амалга оширишдан иборат. Стандартлаштириш долзарб ёки потенциал

муаммоларга нисбатан умумий ва такрорий қўллаш қоидаларини белгилаш орқали маълум бир соҳада оптимал тартиб даражасига эришишга қаратилган.

Стандартларни уйғунлаштириш халқаро саноат кооперациясини ривожлантиришда муҳим рол ўйнайди. Моддий ва энергия ҳаражатларини оптималлаштириш асосида илмий-техникавий муаммоларни биргаликда ҳал қилишда ресурслар, меҳнат хавфсизлиги ва атроф-муҳитни муҳофаза қилиш бўйича чора-тадбирлар самарадорлигини ошириш, маҳсулот сифатини таъминлашдир.

Муаммоларнинг мазмуни. Бугунги кунда толали экинлар соҳаси салоҳиятини янада ошириш, экспортбоб маҳсулотлар ишлаб чиқариш ҳажмини кенгайтириш, халқаро талабларга тўлиқ жавоб берадиган янги ва сифатли маҳсулотларини ишлаб чиқариш иқтисодийнинг долзарб вазифаларидан биридир.

Шу талаблардан келиб чиққан ҳолда, Толали экинлар илмий-тадқиқот институтида СТҚ №26 “Қишлоқ хўжалиги ва озиқ-овқат маҳсулотлари” Стандартлаштириш бўйича техник қўмитаси қошида СТҚҚ №26/3 “Пахта” стандартлаштириш бўйича қуйи техник қўмитаси ташкил этилиши шу мақсадга мос ва мувофиқдир.

Техник қўмитанинг мақсади халқаро стандартлар талабларига мувофиқлаштирилган норматив ҳужжатларни ишлаб чиқиш бўйича тавсиялар тайёрлаш, мавжуд стандартларни ўзгартириш ёки уларни бекор қилиш, кўрсатилаётган хизматлар сифатини ошириш ва истеъмолчилар ҳуқуқларини ҳимоя қилиш мақсадида етакчи хорижий давлатларнинг стандартларидан фойдаланиш имконини беради.

Ҳозирда институтда пахта ва пахта маҳсулотлари учун миллий стандартлар, техникавий шартлар ва синов усулларини белгиладиган жами 42 та яқин давлат стандартлар амалда бўлиб, шулардан:

- пахта - 5 та;
- пахта толаси - 9 та;
- пахта момиги - 7 та;
- техник чигит - 8 та;
- пахта тойларни ўров материалларига тегишли - 5 та ва бошқалар.

Шулардан 23 та давлат стандартларини халқаро ва минтақавий стандартлар билан уйғунлаштирилган бўлиб, шунда 48 % ташкил этади.

Ўзбекистон Республикаси Жаҳон Савдо Ташкилотига аъзо бўлиш йўлида стандартлаштириш ишларини амалга оширишда “Пахта” техник қўмитаси миллий стандартларни халқаро ва минтақавий стандартлар билан уйғунлаштириш бўйича фаол иш олиб бормоқда.

Стандартларни уйғунлаштиришга асосан Халқаро стандартлари (ISO), давлатлараро стандартлари (ГОСТ), Ўзбекистон Давлат стандартлари (O`zDSt) меъёрий ҳужжатлардан фойдаланилади [1].

Стандартлаштиришнинг асосий вазифалари миллий стандартлар лойиҳаларини ишлаб чиқиш ва экспертизадан ўтказиш, стандартлар лойиҳаларини тармоқлараро мувофиқлаштириш, миллий стандартларни ишлаб чиқиш дастурини шакллантиришда иштирок этиш, актуаллаштириш учун амалдаги стандартларни таҳлил қилиш, халқаро ва давлатлараро стандартларини таржималарини тайёрлаш, халқаро ва минтақавий стандартлаштириш ташкилотларининг техник қўмиталари билан ҳамкорлик қилишдан иборат.

Тадқиқот натижалари. Ўзбекистон Республикасининг 03.11.2022 йилдаги №800-сонли “Стандартлаштириш тўғрисида” қонунида халқаро ҳамкорликни ривожлантириш билан миллий стандартларни ISO, IEC, МГС ва бошқа стандартлаштириш тизимини халқаро стандартлари билан уйғунлаштиришни асосий мақсадлардан биридир.

Ҳозирги кунда стандартлаштириш бўйича “Қишлоқ хўжалигида билим ва инновациялар миллий маркази”, “Пахта селекцияси, уруғчилиги ва етиштириш агротехнологиялари”, “Ўзтўқимачиликсаноат” уюшмаси, “Агросаноат мажмуи устидан назорат қилиш инспекцияси” қошидаги “Қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари сифатини баҳолаш маркази” давлат муассаси, “Пахта-тўқимачилик кластерлари” ва бошқа соҳага тегишли ташкилотлар билан ҳамкорликда ишлар олиб борилмоқда, хусусан пахта ва пахта маҳсулотлари учун давлат стандартларини ишлаб чиқиш, актуаллаштириш ва қайта кўриб чиқиш ишлари олиб борилмоқда.

Жорий йилда, Ўзбекистон Республикасининг “Стандартлаштириш тўғрисида”ги қонунини ижроси таъминлаш мақсадида, пахта ва пахта маҳсулотлари сифатини назорат қилиш усулларининг янги миллий стандартларини ишлаб чиқиш мақсадида давлат стандартларини қайта кўриб чиқиш режалаштирилган.

О'z DSt 1.5 Давлат стандарти асосида стандартлар ва техник шартларни текшириш, қайта кўриб чиқиш, ўзгартириш ва бекор қилиш тартиби томонидан белгиланган амалдаги меъёрий ҳужжатларга мувофиқ фан ва техниканинг замонавий даражасига мувофиқлигини баҳолаш мақсадида, давлат стандартларини Ўзбекистон Республикаси қонунчилигига, амалдаги давлатлараро стандартларга ва асосий стандартларга мувофиқлиги текширилди [2].

Хусусан, юқорида кўрсатилган корхона ва ташкилотлар томонидан келиб тушган таклифлар асосида ишлаб чиқариш жараёнида кенг фойдаланиш учун 14 та миллий стандартлар ишлаб чиқилди.

- О'z MSt 643:20 ___ Пахта. Намуна танлаб олиш усуллари;
- О'z MSt 644:20 ___ Пахта. Намликни аниқлаш усуллари;
- О'z MSt 645:20 ___ Пахта момиғи. Техникавий шартлар;
- О'z MSt 657:20 ___ Пахта момиғи. Намуна танлаб олиш усуллари;
- О'z MSt 658:20 ___ Пахта момиғи. Ранги ва ташқи кўринишини аниқлаш усуллари;
- О'z MSt 659:20 ___ Пахта момиғи. Намликнинг массавий нисбатини аниқлаш усуллари;
- О'z MSt 660:20 ___ Пахта момиғи. Узунликни аниқлаш усули;
- О'z MSt 661:20 ___ Пахта момиғи. Пишиб этилганликни аниқлаш усуллари;
- О'z MSt 662:20 ___ Пахта момиғи. Ифлос аралашмалар ва бутун чигитларнинг массавий улушини аниқлаш усуллари;
- О'z MSt ___ : ___ Пахта момиғи. Кулнинг массавий улушини аниқлаш усули;
- О'z MSt 841:20 ___ Пахта толаси, пахта момиғи, пахта тозалаш корхоналарининг улюк аралашган чиқиндилари ва пахтанинг калта момиғи аралашган чиқиндилари. Жойлаб ўраш, маркалаш, ташиш ва сақлаш;
- О'z MSt ISO 2403:2021 (ISO 2403:2021, MOD) Тўқимачилик материаллари. Пахта толаси. Микронейр кўрсаткичини аниқлаш;
- О'z MSt 3295:20 ___ (ASTM D 5867:2012, MOD) Пахта толаси. Пахта толасини классификациялаш асбоблари ёрдамида физик-механик хусусиятларини ўлчаш учун стандарт синаш усуллари;

- O‘z MSt 614:20 _____ Пахта толаси. Намуна танлаб олиш усуллари.

Миллий стандартларни ишлаб чиқиш жараёнида стандартлардаги мавжуд бўлган меъёрий-ҳуқуқий ҳужжатлар, атамалар, таърифлар, кўрсаткичлар номенклатураси, миқдорларнинг бирликлари ва рақамли қийматлари, шунингдек, Ўзбекистон Республикаси қонунчилигига, мувофиқликни баҳолаш талабларига мувофиқлиги таҳлил қилинди. Текширув натижаларига кўра, барча текширилган меъёрий ҳужжатлар, одатда, замонавий илмий-техник даражага мос келиши аниқланди.

Шу билан бирга, Ўзбекистон Республикасининг пахта толасидан ишлаб чиқарилаётган маҳсулотларнинг рақобатбардошлигини ошириш мақсадида жаҳон савдо ташкилотига аъзо бўлишга тайёрланиши, шунингдек, мамлакатимизда пахта-тўқимачилик кластерларини ривожлантириш муносабати билан билан стандартларни тегишли халқаро стандартлар уйғунлаштириш талаб этилади:

Амалга оширилган ишлар натижасида 4 та халқаро стандартлар ўзбек тилига таржима қилинди ва тегишли халқаро стандартларни қабул қилиш учун пахта толасининг сифатини назорат қилиш усуллари янги миллий стандартлари ишлаб чиқилди:

- ASTM D 1441-12 Standard Practice for Sampling Cotton Fibers for Testing [3];

- ISO 2403:2014 (E)Textiles - Cotton fibres - Determination of micronaire value [4];

- ASTM D5867 – 12 Standard Test Methods for Measurement of Physical Properties of Raw Cotton by Cotton Classification Instruments [5].

- ISO 1130:1975 Textile fibres - Some methods of sampling for testing [6];

Белгиланган стандартлар асосида халқаро стандартларни Ўзбекистон Республикасининг миллий стандартлари сифатида қабул қилиш бўйича қуйидаги лойиҳалар ишлаб чиқилди:

- ISO 1130:1975 (MOD); ASTM D 1441:2022 (MOD) Пахта толаси. Намуна танлаб олиш усуллари. ISO 1130:1975 ва ASTM D 1441-12 стандартининг мазмунини кенгайтириш орқали модификациялашган;

- ISO 2403:2021, (MOD) Пахта толаси. Микронейр кўрсаткичини аниқлаш усуллари. миллий стандартининг меъёрий ҳаволалар бўлими модификациялашган;

- ASTM D5867 – 12 (MOD) Пахта толаси. Пахта толасини классификациялаш асбоблари ёрдамида физик-механик хусусиятларини ўлчаш учун стандарт синаш усуллари миллий стандартининг меъёрий ҳаволалар бўлими модификациялашган.

Хулоса. Лойиҳалар манфаатдор ташкилотлар билан белгиланган тартибда келишилган ҳамда тасдиқлаш учун давлат рўйхатидан ўтказишга Миллий стандартлаштириш органига тақдим этилди.

Техникавий шартлар ва миллий стандартлар талабларини халқаро стандартлар билан уйғунлаштиришда, хорижий истеъмолчилар учун ҳам ҳавфсиз маҳсулотлар ишлаб чиқаришни таъминлайди. Миллий ва халқаро стандартлар талабларига мувофиқ, сайёрамизнинг бутун ҳудудида таклиф этилаётган маҳсулот ва хизматларнинг ҳавфсизлигини таъминлашга шарт-шароит яратилмоқда.

Фойдаланилган адабиётлар

1. O‘z MSt 1.6:2024 Ўзбекистон миллий стандарти. Ўзбекистон Республикасининг миллий стандартлаштириш тизими. Миллий стандартлар. Тузилиши, баён этилиши, расмийлаштирилиши, мазмуни ва белгиланишига қўйиладиган умумий талаблар.

2. O‘zDSt 1.5:2007 Ўзбекистон давлат стандарти. Стандартлар ва техник шартларни текшириш, қайта қўриб чиқиш, ўзгартириш ва бекор қилиш тартиби.
3. ASTM D 1441-12 Standard Practice for Sampling Cotton Fibers for Testing.
4. ISO 2403:2014 (E)Textiles - Cotton fibres - Determination of micronaire value.
5. ASTM D 5867 – 12 Standard Test Methods for Measurement of Physical Properties of Raw Cotton by Cotton Classification Instruments.
6. ISO 1130:1975 Textile fibres — Some methods of sampling for testing.